

समाजशास्त्रीय शिक्षणात डिजिटल शिक्षणाची भूमिका

प्रा. शाहूराव दादा पवार

सहाय्यक प्राध्यापक,

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महाविद्यालय, खेड, कर्जत, अहमदनगर

Corresponding Author - प्रा. शाहूराव दादा पवार

DOI - 10.5281/zenodo.19347466

सारांश :

विसाव्या शतकात माहिती व तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडून आले आहेत. विशेषतः डिजिटल शिक्षण (Digital Education) ही संकल्पना शिक्षणाच्या पारंपरिक चौकटीला नवी दिशा देत आहे. इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, मानववंशशास्त्र, मानसशास्त्र, लोकसंख्याशास्त्र, पुरातत्त्वशास्त्र, संप्रेषणशास्त्र (Mass Communication) आणि तत्त्वज्ञान यांसारख्या समाजशास्त्रीय विषयांच्या अध्यापन-अभ्यास प्रक्रियेत डिजिटल साधने मोठ्या प्रमाणावर उपयुक्त ठरत आहेत. या संशोधनाचा उद्देश समाजशास्त्रीय विषयांमध्ये डिजिटल शिक्षणाचे महत्त्व, त्याचे शैक्षणिक परिणाम, विद्यार्थ्यांच्या समज व कौशल्य विकासावर होणारा प्रभाव याचे विश्लेषण करणे हा आहे. या अभ्यासात दुय्यम स्रोतांवर आधारित विश्लेषणात्मक व वर्णनात्मक पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. संशोधनातून असे दिसून येते की डिजिटल शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संकल्पनात्मक समज वाढते, दृश्यात्मक शिक्षणाला चालना मिळते, जागतिक माहिती सहज उपलब्ध होते आणि संशोधनाभिमुख दृष्टिकोन विकसित होतो. तथापि, डिजिटल दरी, तांत्रिक साधनांची कमतरता आणि शिक्षकांचे प्रशिक्षण यांसारखी काही आव्हानेही आढळून येतात. त्यामुळे डिजिटल शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी धोरणात्मक नियोजन आवश्यक आहे.

कीवर्ड्स: डिजिटल शिक्षण, सामाजिक अनेक शास्त्रे शिक्षण, ई-लर्निंग, शिक्षण तंत्रज्ञान.

प्रस्तावना:

मानव समाजाच्या प्रगतीमध्ये शिक्षणाला केंद्रस्थानी स्थान आहे. आधुनिक काळात माहिती तंत्रज्ञानाच्या वेगवान विकासामुळे शिक्षणाच्या पद्धतीत मोठे परिवर्तन घडले आहे. डिजिटल शिक्षण ही संकल्पना शिक्षणाच्या नव्या पद्धतीचे प्रतिनिधित्व करते. संगणक, इंटरनेट, मोबाईल ॲप्लिकेशन्स, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि मल्टिमीडिया साधनांच्या साहाय्याने ज्ञानाचे संप्रेषण अधिक प्रभावी झाले आहे.

समाजशास्त्रीय विषयांमध्ये इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, मानववंशशास्त्र, मानसशास्त्र, लोकसंख्याशास्त्र, पुरातत्त्वशास्त्र, संप्रेषणशास्त्र आणि तत्त्वज्ञानाचा समावेश होतो. हे विषय मानवी समाजाच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करतात. पारंपरिक पद्धतीने या विषयांचे अध्यापन प्रामुख्याने पाठ्यपुस्तकांवर आधारित होते; परंतु डिजिटल साधनांमुळे आता विद्यार्थ्यांना प्रतिमा, नकाशे, व्हिडिओ, सिम्युलेशन आणि ऑनलाइन डेटाबेसच्या माध्यमातून अधिक सखोल ज्ञान मिळू लागले आहे.

उदाहरणार्थ, इतिहास विषयात डिजिटल संग्रहालये, भूगोलात जीआयएस नकाशे, राज्यशास्त्रात ई-गव्हर्नन्स डेटा, समाजशास्त्रात सामाजिक सर्वेक्षणांचे ऑनलाइन डेटाबेस आणि अर्थशास्त्रात सांख्यिकीय सॉफ्टवेअरचा वापर शिक्षण अधिक सजीव बनवतो.

यामुळे समाजशास्त्रीय विषयांच्या अध्यापनात डिजिटल शिक्षणाचे महत्त्व वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर या संशोधनात डिजिटल शिक्षण समाजशास्त्रीय विषयांमध्ये कसे प्रभावी ठरते याचे विश्लेषण केले आहे.

संशोधनाचे उद्दिष्टे:

१. समाजशास्त्रीय विषयांमध्ये डिजिटल शिक्षणाची भूमिका स्पष्ट करणे.
२. इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, मानववंशशास्त्र, मानसशास्त्र, लोकसंख्याशास्त्र, पुरातत्त्वशास्त्र, संप्रेषणशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान या विषयांच्या अध्यापनात डिजिटल साधनांचा उपयोग तपासणे.
३. डिजिटल शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणारा परिणाम अभ्यासणे.
४. भारतातील डिजिटल शिक्षणाची स्थिती आणि जागतिक परिस्थिती यांची तुलना करणे.
५. समाजशास्त्रीय शिक्षणात डिजिटल शिक्षणाच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि उपाय सुचवणे.

संशोधन प्रश्न:

१. समाजशास्त्रीय विषयांच्या अध्यापनात डिजिटल शिक्षण कितपत प्रभावी ठरते?
२. डिजिटल साधनांचा वापर विद्यार्थ्यांच्या समज आणि कौशल्य विकासावर कसा परिणाम करतो?

३. भारतातील डिजिटल शिक्षणाची स्थिती जागतिक स्तराच्या तुलनेत कशी आहे?
४. समाजशास्त्रीय विषयांमध्ये डिजिटल शिक्षण लागू करताना कोणती प्रमुख आव्हाने आहेत?

संशोधन पद्धती :

या संशोधनासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. माहितीचे स्रोत, संशोधन लेख, शैक्षणिक अहवाल, सरकारी धोरणे, जर्नल लेख, ऑनलाइन डेटाबेस यासारखी दुय्यम माहिती वापरण्यात आली आहे.

साहित्याचा आढावा (Review of Literature):

डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वेगवान प्रगतीमुळे शिक्षण क्षेत्रात लक्षणीय परिवर्तन घडून आले आहे. विशेषतः समाजशास्त्रीय विषयांच्या अध्यापनात डिजिटल साधनांचा वापर वाढत असून त्यामुळे अध्यापन-अभ्यास प्रक्रियेचे स्वरूप अधिक प्रभावी, संवादात्मक आणि विद्यार्थीकेंद्रित बनत आहे. डिजिटल शिक्षणाच्या परिणामकारकतेबाबत विविध संशोधकांनी महत्त्वपूर्ण अभ्यास केले असून त्यांच्या निष्कर्षांमुळे या क्षेत्रातील संकल्पना अधिक स्पष्ट होत जाते.

नील सेल्विन यांच्या मते डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे शिक्षणाची प्रक्रिया अधिक संवादात्मक आणि सहभागी स्वरूपाची बनते. डिजिटल साधनांच्या मदतीने शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील संवाद अधिक गतिमान होतो तसेच विद्यार्थ्यांना चर्चेत, प्रकल्पांमध्ये आणि सहकार्यात्मक शिक्षण प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याची संधी मिळते. त्यामुळे शिक्षण प्रक्रिया केवळ माहिती देण्यापुरती मर्यादित राहत नाही तर ती अनुभवाधारित आणि सहभागात्मक बनते.

डिजिटल अध्यापन प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शिक्षकांकडे आवश्यक तांत्रिक आणि अध्यापन कौशल्य असणे महत्त्वाचे आहे. या संदर्भात मिश्रा आणि कोहलर (2006) यांनी मांडलेले TPACK model विशेष उल्लेखनीय आहे. या मॉडेलनुसार प्रभावी डिजिटल अध्यापनासाठी शिक्षकांकडे विषयज्ञान (Content Knowledge), अध्यापन कौशल्य (Pedagogical Knowledge) आणि तांत्रिक ज्ञान (Technological Knowledge) या तिन्ही घटकांचा समन्वय असणे आवश्यक आहे. या तिन्ही घटकांचा संतुलित वापर केल्यास अध्यापन प्रक्रिया अधिक परिणामकारक ठरते.

तसेच टेरी अँडरसन(2018) यांच्या अभ्यासानुसार डिजिटल शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवरील माहिती आणि ज्ञानस्रोत सहज उपलब्ध होतात. इंटरनेट, डिजिटल लायब्ररी आणि ऑनलाइन डेटाबेस यांच्या माध्यमातून विद्यार्थी विविध स्रोतांमधून माहिती मिळवू शकतात. त्यामुळे शिक्षण प्रक्रिया अधिक संशोधनाभिमुख बनते आणि विद्यार्थ्यांमध्ये स्व-अभ्यासाची प्रवृत्ती वाढीस लागते.

डिजिटल शिक्षणाच्या विस्तारामुळे उच्च शिक्षण व्यवस्थेमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत.टोनी बेट्स (2015) यांनी उच्च शिक्षणातील ऑनलाइन शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करताना असे नमूद केले आहे की डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे शिक्षण अधिक लवचिक आणि सुलभ बनते. ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थी वेळ आणि स्थानाच्या मर्यादांशिवाय शिक्षण घेऊ शकतात, ज्यामुळे शिक्षणाची उपलब्धता अधिक व्यापक होते.

भारतीय संदर्भात डिजिटल शिक्षणाच्या वापरात वाढ होत असली तरी काही मर्यादा देखील आढळून येतात. रवी कुमार यांच्या अभ्यासानुसार भारतात डिजिटल शिक्षणाचा वापर शहरी भागात अधिक प्रमाणात दिसून

येतो; परंतु ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा, डिजिटल उपकरणे आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांचा अभाव ही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे डिजिटल शिक्षणाचा लाभ सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत समान पद्धतीने पोहोचणे अद्यापही आव्हानात्मक ठरते.

या संदर्भात UNESCO (2021) च्या अहवालात असे नमूद केले आहे की डिजिटल शिक्षणामुळे शिक्षण अधिक सर्वसमावेशक बनू शकते. डिजिटल साधनांच्या साहाय्याने भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिक मर्यादा कमी करता येतात आणि शिक्षण अधिक व्यापक समाजघटकांपर्यंत पोहोचवता येते.

समाजशास्त्रीय विषयांच्या अध्यापनात डिजिटल माध्यमांचा वापर विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासासाठी देखील महत्त्वाचा ठरतो. अनिल शर्मा (2020) यांच्या संशोधनानुसार समाजशास्त्र विषयांच्या अध्यापनामध्ये डिजिटल माध्यमांचा वापर केल्यास विद्यार्थ्यांची विश्लेषणात्मक, चिकित्सक आणि चिंतनशील विचार करण्याची क्षमता विकसित होते. विविध मल्टिमीडिया साधने, प्रेझेंटेशन, व्हिडिओ आणि डिजिटल चर्चा मंच यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना विषय अधिक सखोलपणे समजण्यास मदत होते.

तसेच राजेश सिंग आणि संजय पांडे (2022) यांच्या संशोधनानुसार इतिहास आणि भूगोल विषयांच्या अध्यापनामध्ये डिजिटल नकाशे, आभासी संग्रहालये आणि मल्टिमीडिया साधनांचा वापर विद्यार्थ्यांच्या आकलनक्षमतेत वाढ करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरतो. अशा डिजिटल साधनांमुळे विद्यार्थ्यांना ऐतिहासिक घटनांचे दृश्यरूपाने आकलन होते तसेच भौगोलिक घटक अधिक स्पष्टपणे समजतात.

वरील सर्व साहित्याचा अभ्यास केल्यावर असे स्पष्टपणे दिसून येते की डिजिटल शिक्षण हे समाजशास्त्रीय

विषयांच्या अध्यापनासाठी अत्यंत उपयुक्त आणि प्रभावी साधन आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शिक्षण प्रक्रिया अधिक संवादात्मक, संशोधनाभिमुख आणि विद्यार्थीकेंद्रित बनते. तथापि, डिजिटल शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधा, शिक्षकांचे डिजिटल प्रशिक्षण आणि इंटरनेटची सर्वव्यापी उपलब्धता यावर विशेष भर देणे आवश्यक आहे.

समाजशास्त्रीय विषयांमध्ये डिजिटल शिक्षणाचे महत्त्व:

इतिहास विषयात डिजिटल शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना ऐतिहासिक घटनांचे दृश्यात्मक आकलन करता येते. ऑनलाइन संग्रहालये, डिजिटल अर्काइव्हस आणि ऐतिहासिक व्हिडिओंच्या माध्यमातून इतिहास अधिक जिवंत बनतो. उदा. डिजिटल साधन उपयोग, डिजिटल संग्रहालये, ऐतिहासिक वस्तूंचा अभ्यास, व्हर्च्युअल टूर, प्राचीन स्थळांचे आभासी दर्शन, ऐतिहासिक डेटाबेस इ. तसेच भूगोल विषयात डिजिटल नकाशे, उपग्रह प्रतिमा आणि जीआयएस तंत्रज्ञानामुळे विद्यार्थ्यांना पृथ्वीच्या भौगोलिक रचनांचा अभ्यास अधिक सखोल करता येतो. उदा. तंत्रज्ञान उपयोग, GIS, भौगोलिक विश्लेषण, Google Earth, पृथ्वीचा आभासी अभ्यास, सॅटेलाइट इमेजेस, पर्यावरणीय बदलांचे निरीक्षण इ. डिजिटल एज्युकेशनमुळे शक्य झाले आहे. राज्यशास्त्र विषयात डिजिटल शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना शासन व्यवस्था, सार्वजनिक धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध यांचा अभ्यास अधिक सुलभ होतो. जसे की, ई-गव्हर्नन्स पोर्टल्स, संसद अधिवेशनांचे ऑनलाइन, प्रसारण, धोरणात्मक दस्तऐवजांचे डिजिटल डेटाबेस विद्यार्थ्यांना आणि सामान्य जणांना डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे या सगळ्या गोष्टी अनुभवणे व त्याचा अभ्यास करणे सोपे झाले आहे. समाजशास्त्र विषयात सामाजिक सर्वेक्षणे,

लोकसंख्या डेटा आणि सामाजिक संशोधनासाठी डिजिटल डेटाबेस उपयुक्त ठरतात आणि अर्थशास्त्र विषयात डिजिटल साधनांमुळे सांख्यिकीय विश्लेषण आणि डेटा विश्लेषण सुलभ होते. अर्थशास्त्रामध्ये डिजिटल साधन, Excel, आर्थिक डेटा विश्लेषण, SPSS, सांख्यिकीय विश्लेषण, ऑनलाइन डेटाबेस, आर्थिक माहिती या गोष्टी विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाच्या माध्यमातून शिकता येतात.

डिजिटल शिक्षणातील प्रमुख आव्हाने:

- डिजिटल दरी (Digital Divide)
- इंटरनेट सुविधांची कमतरता
- शिक्षकांचे तांत्रिक प्रशिक्षण अपुरे
- आर्थिक संसाधनांची मर्यादा
- तांत्रिक पायाभूत सुविधांचा अभाव

निष्कर्ष:

समाजशास्त्रीय विषयांच्या अध्यापनात डिजिटल शिक्षणामुळे शिक्षण अधिक प्रभावी आणि संवादात्मक बनते. विद्यार्थ्यांना केवळ सैद्धांतिक माहिती न मिळता प्रत्यक्ष अनुभवात्मक शिक्षण मिळते.

इतिहास विषयात आभासी संग्रहालये विद्यार्थ्यांना ऐतिहासिक वस्तूंचा अनुभव देतात. भूगोलात डिजिटल नकाशे पृथ्वीच्या भौगोलिक रचनांचा अभ्यास सुलभ करतात. राज्यशास्त्रात ऑनलाइन शासन प्रणालींचा अभ्यास करता येतो. समाजशास्त्रात सामाजिक डेटा विश्लेषण शक्य होते. अर्थशास्त्रात आर्थिक आकडेवारीचे विश्लेषण करता येते. त्यामुळे डिजिटल शिक्षण समाजशास्त्रीय विषयांच्या अध्यापनात परिवर्तन घडवून आणत आहे. या संशोधनातून असे स्पष्ट होते की डिजिटल शिक्षण समाजशास्त्रीय विषयांच्या अध्यापनासाठी अत्यंत

उपयुक्त आहे. डिजिटल साधनांमुळे विद्यार्थ्यांची समज वाढते, संशोधन क्षमता विकसित होते आणि शिक्षण अधिक आकर्षक बनते.

तथापि, डिजिटल शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण आणि धोरणात्मक नियोजन आवश्यक आहे. भविष्यात डिजिटल शिक्षण समाजशास्त्रीय शिक्षणाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

संदर्भसूची:

१. Geography of Tourism: Robinson H. (1996)
१. Geography of Tourism and Recreation: S. N. Singh (1985)
२. Journal of Educational Research, 7(2), Mishra, P., & Koehler, M., Technological Pedagogical Content Knowledge, 2006
३. Singh, R., & Pandey, P. Digital tools in teaching history and geography. Educational Technology Research Journal, 2022
४. Sharma, S. (2020). ICT in Social Science Education. Journal of Educational Studies, 15(1), 55-63.
५. Tourism Development, Principles and Practices: Bhatia A.K., Sterling Publisher Ltd., New Delhi
६. Tourism Today: A Geographical Analysis: Douglas Pearce (1987)
७. UNESCO, Government of India. (2020). National Education Policy. New Delhi.
८. इनामदार नार आणि वकील आलिम, १९८८, आधुनिक राजकीय विश्लेषण, पुणे, शुभदा सारस्वत प्रकाशन,
९. कराडे जगन, जागतिकीकरण आणि भारतासमोरील आव्हाने, डायमंड प्रकाशन, पुणे, २००८
१०. १०. कोल्हटकर, कुलकर्णी, महाराष्ट्रातील प्रसारमाध्यमे काल आणि आज, डायमंड पब्लिकेशन, पुणे, २००९
११. चौथाईवाले सुरेश, इतिहासाचे तत्त्वज्ञान, तिरुपती प्रकाशन, औरंगाबाद, 2006.
१२. डॉ. काळे व्ही.बी. २०२१ प्रात्यक्षिक भूगोल ' प्रशांत पब्लिकेशन, जळगाव.
१३. पाटील सुलोचना, उपयोजित इतिहास, प्रशांत पब्लिकेशन, जळगाव, 2005